

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUSIYASI: JAMIYAT- INSON MANFAATLARINING HIMOYACHISI

Abdushukurova Nozimabonu Abdullo qizi

Andijon qishloq xo‘jaligi va
agrotexnologiyalar instituti
“Gumanitar fanlar”
kafedrasida o‘qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17381825>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi yangi tahrir inson huquqlari va jamiyat farovonligi o‘zgartirish va qo‘shimchalar yoritib berilgan bo‘lib, bundan tashqari qabul qilingan stratejialarda inson huquqlari va manfaatlari to‘risida atroflicha yoritilgan.

Kalit sozlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, jamiyat farovonligi, strategiya.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ОБЩЕСТВО – ЗАЩИТНИК ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: В данной статье освещены изменения и дополнения в новую редакцию Конституции Республики Узбекистан о правах человека и социальном благополучии, кроме того, права и интересы человека подробно описаны в принятых стратегиях.

Ключевые слова: Конституция, права человека, социальное обеспечение, стратегия.

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: SOCIETY IS THE PROTECTOR OF HUMAN INTERESTS

Abstract: In this article, changes and additions to the new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan on human rights and social well-being are highlighted, in addition, human rights and interests are detailed in the adopted strategies.

Keywords: Constitution, human rights, social welfare, strategy.

Hozirgi kunga kelib, inson va jamiyat manfaatlari himoya qilis global miqyosda qaralib koplak qonunlarda mustakamlab qoyilgan. Suningdek, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddimasidanoq “O‘zbekiston xalqi inson huquqlariga va davlat suvereniteti g‘oyalariga sodiqligini tantanali ravishda e‘lon qilib” degan so‘zlardan boshlanishidan ko‘rishimiz mumkin. Konstitutsiyamiz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining deyarli barcha prinsipial qoidalarini o‘zida mujassamlantirgan.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat inson huquqlari bo‘yicha bir qator majburiyatlar olgan bo‘lib, ularga xususan davlat o‘z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko‘zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshirishi, davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlarga xizmat qilishi, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas‘ul ekanliklari, O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlashi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishi, O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida ham, uning tashqarisida ham o‘z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko‘rsatishni kafolatlashi kabilarni misol qilib keltirish mumkin.

Mamlakatimizni 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha [Harakatlar strategiyasi](#) doirasida o‘tgan davr mobaynida davlat va jamiyat

hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. Shuningdek, inson huquqlarini ta’minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirildi. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta’minlash bo‘yicha ta’sirchan choralar ko‘rildi. Asosiy qomusimiz insonning ijtimoiy huquqlariga ham katta e’tibor qaratgan bo‘lib, ayniqsa mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash, ishsizlikdan himoyalani, dam olish, ijtimoiy ta’minot olish kabi huquqlarni alohida konstitutsiyaviy darajada e’tirof etgan.

Konstitutsiyamizda inson salomatligi kabi bebaho ne’matga maxsus to‘xtalinib, har bir insonning malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi qayd etilgan. Ushbu konstitutsiyaviy normani amalda to‘laqonli ro‘yobga chiqarish maqsadida “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”, “Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida”, “Aholini sil kasalligidan muhofaza qilish to‘g‘risida”, “Aholi o‘rtasida mikronutriyent yetishmasligi profilaktikasi to‘g‘risida”, “Yod yetishmasligi kasalliklari profilaktikasi to‘g‘risida”, “Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik (OIV infeksiyasi) tarqalishiga qarshi kurashish to‘g‘risida” kabi qonunlar qabul qilindi. Konstitutsiya nafaqat huquq va erkinliklarni mustahkamladi, balki ularni amalga oshirishning real imkoniyatlarini ta’minlash chora-tadbirlarini, kafolatlarini ham yaratdi. Xususan, hokimiyatlar bo‘linishi, Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi so‘zsiz tan olinishi, demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinishi, har bir shaxsga o‘z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kabilar kafolatlandi. Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va erkinliklari daxlsiz deb e’lon qilinib, ulardan sud qarorisiz mahrum etishga yoki ularni cheklab qo‘yishga hech kim haqli emas, deb belgilab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida Farmonida inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish belgilab olingan bo‘lib, unda 12 ta maqsad ko‘rsatilan[3].

1-maqsad: Mahalla instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo‘g‘iniga aylantirish.

2-maqsad: Xalq deputatlari Kengashlarini hududlarda mavjud muammolarni hal qilishdagi asosiy bo‘g‘inga aylantirish.

3-maqsad: Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining institutsional asoslarini zamon talablariga moslashtirish.

4-maqsad: Davlat boshqaruvi organlari faoliyatini “fuqarolarga xizmat qilishga yo‘naltirish” tamoyili asosida transformatsiya qilish.

5-maqsad: Ixcham, professional, adolatli, yuqori natijadorlikka xizmat qiladigan davlat boshqaruvi tizimini joriy qilish.

6-maqsad: Davlat boshqaruvi tizimida ma’muriy apparatni ixchamlashtirish va ish jarayonlarini maqbullashtirish.

7-maqсад: Mamlakatimizdagi islohotlarni izchil davom ettirishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada oshirish.

8-maqсад: Norma ijodkorligi jarayonini modernizatsiya qilish, qonunchilik hujjatlarining qat’iy ijrosini ta’minlash.

9-maqсад: “Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarining ulushini 100 foizga yetkazish hamda byurokратиyani bartaraf etish.

10-maqсад: Davlat fuqarolik xizmati tizimini zamonaviy standartlar asosida tashkil etish.

11-maqсад: Xalq bilan muloqotning mexanizmlarini takomillashtirish.

12-maqсад: Ta’sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish.

O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘risida qonuning 84- maqsadda Konstitutsiya va qonunlarning ustuvorligini ta’minlash, inson huquq va erkinliklarining ishonchli himoya qilinishini ta’minlashni sud-huquq islohotlarining bosh mezoniga aylantirish belgilangan. Unga ko‘ra quyidagilar maqsad qilib olingan:

- Aholi punktlarida ikki va undan ortiq polosali tartibga solinmagan piyodalar o‘tish yo‘laklarini (tugmali) svetoforlar bilan to‘liq jihozlash.

- Ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlash amaliyotini 30 foizdan 20 foizga tushirish.

- Sudlar hamda tergov organlari faoliyatida ayrim protsessual harakatlarni masofadan turib amalga oshirish imkoniyatlarini kamida 2 barobarga oshirish[3].

2023-yil 30-aprelda o‘tkazilgan referendumda umumxalq ovoz berish orqali O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi Yangi O‘zbekistonni barpo etishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. Bu muhim siyosiy kun Respublikamizda o‘zaro munosabatlarning asosi sifatida **“davlat-jamiyat-inson”** tamoyili o‘rniga **“inson-jamiyat-davlat”** g‘oyasi asos qilib qo‘yilishiga qaratilgan voqea sifatida tarixga kirdi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga muvofiq o‘tkazilgan prezidentlik saylovi yana bir bor jamiyatimizning siyosiy yetukligi, Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida amalga oshirilayotgan islohotlarni xalqimiz to‘liq qo‘llab-quvvatlaganidan dalolat bermoqda. Shu bilan birga, yangilangan konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirish va amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish talab etilmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya inson huquqlari va manfaatlarining huquqiy kafolatidir. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada barcha normalar yagona tushuncha, ya’ni “inson qadri” degan tushunchaning atrofiga qurilgan. Yani, huquqiy davlat tushunchasidan tortib, sudga murojaat qilish, uy-joy bilan ta’minlanish, so‘z erkinligi va boshqa huquqlar, birinci navbatda insonga tegishli ekanligi ko‘rsatilgan. Bundan tashqari, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada davlat va jamiyat ishlarini boshqarish inson bilan maslahatlashgan holda amalga oshirilishi belgilangan. Xususan, 9-moddaning birinchi qismiga muvofiq, “Jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etiladi, umumxalq ovoziga — referendumga qo‘yiladi.”. Bizga ma’lumki, referendumda fuqarolar ishtirok etadi, munosib tanlovini amalga oshiradi. Shu o‘rinda insonning davlat ishlarini boshqarishdagi ishtirokini ko‘rish mumkin. Yuqorida keltirilganlardan tashqari, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi ekanligi, inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyat ekanligi, O‘zbekistonda o‘lim jazosi taqiqlanishi alohida qayd etib o‘tilgan. Ushbu norma Inson

huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish to‘g‘risidagi konvensiyada (2-modda), Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktida (2, 6-moddalar) nazarda tutilgan.

Shunindek, Konstitutsiyaning 29-moddasida har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlangan bolib, qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko‘rsatilishi ham belgilandi. Zarur hollarda malakali yuridik yordam olishga barchaning ham qurbi yetmaydi. Shunday vaziyatda, fuqaro o‘z muammosi bilan yolg‘iz qolmasligi kerakligini inobatga olib, davlat yordam qo‘lini cho‘zishi shart.

Konstitutsiyaning 33-modasiga ko‘ra : “Har kim fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqiga egaligi, davlat Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanishni ta‘minlash uchun shart-sharoitlar yaratishi, axborotni izlash, olish va tarqatishga bo‘lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog‘lig‘ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligi, tartibini ta‘minlash, shuningdek, davlat sirlari yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishining oldini olish maqsadida zarur bo‘lgan doirada yo‘l qo‘yilishi” qayd etildi. Yuqorida keltirilganlardan tashqari Konstitutsiyamizga kiritilgan yangi normalar orqali, birinchi navbatda har bir shaxsning internet tarmog‘iga kirishini ta‘minlash uchun davlat shart-sharait yaratishga majburligi belgilandi, ikkinchidan esa, axborotni internetdan foydalangan holda izlash, olish va tarqatishga bo‘lgan huquqlarni cheklashga qaysi hollarda yo‘l qo‘yilishi aniq belgilab qoyildi. Bundan tashqari, Konstitutsiyaning 54-moddasidasi “Insonning huquq va erkinliklarini ta‘minlash davlatning oliy maqsadidir” deya ta‘kidlandi[1].

Ushbu o‘zgartirishlar inson huquq va erkinliklarini himoya qilish mexanizmini yanada takomillashtirishga samarali hissa qo‘shdi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan norma va prinsiplar demokratik huquqiy davlat qurish, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashda muhim dasturulamal bo‘lib xizmat qilmoqda. Qabul qilingan strategiyalar umumiy ma‘noda inson huquqlari va manfaatlarini o‘z ichiga olgan bo‘lib, har birida inson salomatligi, ijtimoiy himoya hamda mukammal haq huquqlari ko‘rib chiqilgan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya esa , **“davlat-jamiyat-inson”** tamoyili o‘rniga **“inson-jamiyat-davlat”** g‘oyasi asos qilib olingani juda ko‘p yechilmagan va ko‘rib chiqilmagan holatlarni o‘z o‘rniga qo‘ydi deya olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezident farmoni
3. O‘zbekiston – 2030 strategiyasi to‘risida qonun (<https://lex.uz/ru/docs/-6600413>)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida (<https://lex.uz/docs/-5841063>)